

2024

№ 10

ISSN 3030-380X

**TA'LIMDA
ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**

XALQARO ILMIY METODIK JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR

Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Международный научно-методический журнал

PROSPECTIVE RESEARCH IN EDUCATION

International scientific methodological journal

№ 10 2024

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

BOSH MUHARRIR:
TILAVOV MUXTOR HASAN O'G'LI
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Кулешов Валерий Владимирович - pedagogika fanlari doktori, professor Rossiya Fanlar akademiyasining akademigi (Ukraina)

Andriyenko Yelena Vasilyevna - pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Fizika, matematika, axborot va texnologiya ta'limi instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Romm Tatyana Aleksandrovna - pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Tarix, gumanitar va ijtimoiy ta'lim instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Eko Sri Margianti - Gunadarma universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Indoneziya)

Xamidov Obidjon Xafizovich - Buxoro davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Zaripov Lochin Rustamovich - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor (O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta'limni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot markazi, O'quv-uslubiy faoliyatni takomillashtirish boshqarma boshlig'i)

Qodirov Azizjon Anvarovich - iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent (Buxoro davlat universiteti Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti dekani)

Davlatov Suxrob Sayitjonovich - iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Buxoro davlat universiteti O'quv-uslubiy departament boshlig'i)

Adizov Bobir Baxtiyorovich - iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Buxoro davlat universiteti Moliyalashtirish, iqtisodiy rivojlantirishni rejalashtirish departamenti boshlig'i)

Paxrutdinov Shukriddin Ilyosovich – siyosiy fanlar doktori, professor. Oriental universitetning “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasini professori.

Akramova Shaxnoza Abrorovna - pedagogika fanlari nomzodi, professor (O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Harbiy-vatanparvarlik, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash kafedrasini boshlig'i, podpolkovnik)

Mamanazarova Nargiza Komildjanovna - pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent. Oriental universitetning “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasini professori.

Nazarov Akmal Mardonovich - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor (Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasini mudiri).

Ostanov Shuhrat Sharifovich - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti psixologiya kafedrasini dotsenti)

Rustamov Shavkat Shuhrat o'g'li - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasini dotsenti)

Dilova Nargiza Gaybullayevna - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor (Buxoro davlat universiteti Kengash kotibi)

Olimov Shirinboy Sharofovich - pedagogika fanlari doktori, professor (Buxoro davlat universiteti Pedagogika kafedrasini mudiri)

Hamroyev Alijon Ro'ziqulovich - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor (Buxoro davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini mudiri)

G'ofurov Azizbek Umarjonovich - psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent, (Farg'ona davlat universiteti Magistratura bo'limi boshlig'i)

Ismatova Dilafuz Tuymuratovna - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasini dotsenti)

Radjabov Dilshod Zaripovich - filologiya fanlari doktori, professor (Buxoro davlat universiteti O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasini mudiri)

Xotamov Shuxrat Nosirovich - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy texnik instituti Gumanitar va ijtimoiy fanlar kafedrasini dotsenti)

Turdiyev Bexruz Sobirovich - falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Yurisprudensiya, ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrasini dotsenti)

Fayziyeva Umida Asadovna - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Inson resurslarini boshqarish departamenti boshlig'i)

Muxlisov Sodikjon Saidjonovich - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar kafedrasini dotsenti)

Axmadov Nazirjon Rahmat o'g'li - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasini katta o'qituvchisi)

Ataxo'jayeva Shaxlo Anvarovna - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (University of Business and Science Oliy ta'lim muassasasi “Ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar, ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi” boshlig'i)

Mas'ul kotib:

Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li – Buxoro davlat universiteti Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi

**Jurnal O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi
tomonidan 2024-yil 26-mart № 245685 -sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.**

Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
1- bosqich tayanch doktoranti

BOSHLANG'ICH SINIF PEDAGOGLARIDA KOGNITIV QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY XALQ O'YINLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf pedagoglarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda milliy xalq o'yinlaridan, xususan bestemshe va tog'izqumaloq kabi intellektual o'yinlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur o'yinlar diqqatni jamlash, xotira, mantiqiy tafakkur va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu esa pedagoglarda nafaqat ijodiy va analitik salohiyatni mustahkamlash, balki dars jarayonini yanada samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, umuman, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf pedagoglari, kognitiv qobiliyatlar, milliy xalq o'yinlari, bestemshe, tog'izqumaloq, intellektual rivojlanish, diqqat, xotira, mantiqiy tafakkur, tezkor qaror qabul qilish.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению возможностей эффективного использования народных игр, в частности интеллектуальных игр, таких как бестемше и тогызкумалак, в развитии когнитивных способностей учителей начальных классов. Результаты эксперимента показали, что эти игры значительно улучшают концентрацию внимания, память, логическое мышление и способность принимать решения в сжатые сроки. Это, в свою очередь, способствует не только укреплению творческого и аналитического потенциала педагогов, но и более эффективной организации учебного процесса, повышению интереса учащихся к познанию и общему улучшению качества образования.

Ключевые слова: учителя начальных классов, когнитивные способности, народные игры, бестемше, тогызкумалак, интеллектуальное развитие, внимание, память, логическое мышление, оперативное принятие решений.

Annotation: This study focuses on exploring the effective use of traditional folk games, particularly intellectual games such as Bestemshe and Togizkumalak, to develop the cognitive abilities of primary school teachers. The experimental results indicate that these games significantly enhance attention, memory, logical thinking, and rapid decision-making skills. Consequently, this not only strengthens the creative and analytical potential of educators but also helps organize the teaching process more effectively, increases students' interest in learning, and ultimately improves overall education quality.

Key words: primary school teachers, cognitive abilities, traditional folk games, Bestemshe, Togizkumalak, intellectual development, attention, memory, logical thinking, rapid decision-making.

Kirish. XXI asrda jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda ta'lim tizimi ham doimiy ravishda yangilanib, mukammallashib bormoqda. Jumladan, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qituvchilar ilm-fan, pedagogika va psixologiya sohalaridagi ilg'or yondashuvlar, innovatsion metodlar hamda ijodiy qarashlar asosida o'quvchilarni bilim olishga jalb qilish, ular shaxsini har tomonlama rivojlantirish maqsadida doimiy izlanishda bo'lishlari talab etilmoqda. Shu jarayonda qadimiy ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan milliy xalq o'yinlari didaktik material sifatida ulkan potensialga ega ekanini e'tirof etish lozim. Milliy xalq o'yinlari nafaqat bolalarda, balki ularni o'qituvchi sifatida boshqaruvchi pedagoglarda ham ijodkorlik, kuzatuvchanlik, tafakkur yuksakligi, xotira, diqqat, analitik fikrlash kabi kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishi, mustahkamlashi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari – bu ta'lim tizimining eng asosiy halqalardan biri bo'lib, ular bolalarning ilk o'quv malakalarini, bilim olishga bo'lgan munosabatini, xulq-atvor

me'yorlarini, ijodiy faoliyatga qiziqishini shakllantiradi. Ana shu o'rinda o'qituvchining o'zi ham professional jihatdan o'sgan, kognitiv qobiliyatlari rivojlangan, didaktik jarayonni ijodiy tashkil etish uchun zarur bo'lgan psixologik-kommunikativ malakalarga ega bo'lishi lozim. Bunda milliy xalq o'yinlari keng imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin. Zero, xalq o'yinlari asrlar davomida hayotiy tajribalardan kelib chiqqan, inson faoliyati jarayonida shakllangan va jamiyatning ma'naviy-madaniy merosi sifatida avlodlarga o'tib kelayotgan o'ziga xos pedagogik manbadir.

Mavzuning dolzarbligi bir necha omillar bilan izohlanadi. Avvalo, jahon ta'limida konstruktivistik yondashuv, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, integratsiyalashgan darslar, STEAM singari zamonaviy konsepsiyalar ommalashayotgani o'qituvchidan keng dunyoqarash, analitik va refleksiv tafakkur, ijodiy yondashuvni talab qilmoqda. Milliy xalq o'yinlari bu jarayonda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin, chunki ular o'zida ijtimoiy, psixologik, kommunikativ, motorik va kognitiv omillarni uyg'unlashtirgan holda takomillashgan. Xususan, o'yinlar orqali o'qituvchi masalalarni topqirlik bilan hal qilish, o'quvchilarni muammo orqali fikrlashga o'rgatish, dars jarayonida improvizatsiya qilish, tezkor qaror qabul qilish, fokuslash (diqqatni jamlash), xotira va tafakkur jarayonlarini rivojlantirish kabi ko'nikmalarini mustahkamlashi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini takomillashtirish, milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, yosh avlodni har tomonlama kamolotga yetkazish maqsadida bir qator normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Prezident qarorlari, Vazirlar Mahkamasining ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan qarorlari, Davlat ta'lim standartlari, ilmiy-tadqiqot institutlarining izlanishlari zahirida milliy merosimizdan samarali foydalanish g'oyasi ham yotadi. Xususan, milliy xalq o'yinlarini maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichiga integratsiya qilish, ularning tarbiyaviy, didaktik va rivojlantiruvchi potensialini ochib berish davr talabidir.

Mahalliy tadqiqotlar tahlili: O'zbekistonlik olimlardan Hasanboyeva G., Xodjaeva A., Raximova D., Qosimova M. kabi mutaxassislar milliy o'yinlarning didaktik ahamiyatini, ularning ma'naviy-axloqiy va kognitiv jihatlarini tadqiq etishgan. Tadqiqotlar xalq o'yinlari bola psixologiyasiga mos ekanligini, ularda ijodkorlik, xotira, bilish jarayonlarini faollashtirishga xizmat qilishini ta'kidlashadi. Bu ishlar asosan o'quvchilar rivojiga qaratilgan bo'lsa-da, bevosita dars jarayonini tashkil etuvchi pedagoglar ham o'yinlardan metodik material sifatida foydalangan holda o'z kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkinligi juda muhim yo'nalishdir.

MDH davlatlari tadqiqotlari: Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa MDH mamlakatlarida milliy o'yinlar, xalq pedagogikasi, etnopedagogika masalalariga e'tibor qaratilib, xalq ijodining ta'lim-tarbiyadagi o'rni yoritib berilgan. Masalan, Rossiyalik tadqiqotchilar P. G. Schedrovitskiy, L. V. Zankov, N. F. Talyzina, I. D. Zaviruxina kabilar o'yin faoliyatini o'qituvchining metodik hamrohi sifatida ko'rib chiqishgan. Ular o'yinlarning kognitiv jarayonlarni faollashtirish, motivatsiyani oshirish, tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyatiga urg'u berishgan. Qozog'istonlik pedagog-psixologlar esa milliy o'yinlarni avlodlar tajribasining uyg'unlashgan shakli sifatida ko'rib, pedagoglar hamda o'quvchilar qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yinlardan foydalanishni tavsiya qilishadi.

Xorijiy tadqiqotlar nazariyalari: Xalqaro miqyosda J. Bruner, H. Gardner, A. Bandura singari olimlar o'yinning kognitiv va psixologik rivojlanishdagi o'rni haqida chuqur nazariy bazani yaratishgan. Masalan, Bruner o'yin faoliyatini bolaning tushunchalarni o'zlashtirishida asosiy omil sifatida ko'rgan bo'lsa, Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi o'yinlarning turli aqliy qobiliyatlarni (musiqiy, kinestetik, makoniy, lingvistik, mantiqiy) rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Bandura esa ijtimoiy-o'rganish nazariyasida kuzatish va taqlid orqali xulq-atvor modelini shakllantirishda o'yinlarning qudratini ko'rsatadi. Xususan, xorijda o'tkazilgan tadqiqotlar o'yinlar bolalarda muammoli vaziyatlarda topqirlik, kreativ fikrlash, ijtimoiy muloqot malakalarini rivojlantirishi mumkinligini qayd etgan. Bularning barchasi pedagogning ham kognitiv salohiyatini mustahkamlashda dolzarbdir, zero o'qituvchi o'yinlardan foydalangan

holda faqatgina bolalar taraqqiyoti uchun emas, balki o'zining tafakkur, ijodiy izlanish, muammoni kompleks hal etish mahoratini oshiradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mahalliy, MDH va xorij olimlarining nazariy qarashlarida milliy xalq o'yinlari ta'lim jarayonidagi universal vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bir tomondan, o'yin – didaktik material, ikkinchi tomondan, psixologik mashq, uchinchi tomondan, madaniy meros manbai. Undagi estetik, ijtimoiy, hissiy, kognitiv va lingvistik jihatlar birlashgan holda pedagogning ham aqliy salohiyatini rivojlantirishi mumkin. Mahalliy olimlar milliy o'yinlarni tarbiya va dars jarayonlariga integratsiya qilish bo'yicha muhim tavsiyalar berishgan, xorijiy manbalarda esa o'yinlarning kognitiv funksiyalari chuqur ilmiy asoslangan.

Shunday qilib, mavzuning dolzarbligi zamonaviy ta'lim tizimidagi islohotlar, milliy merosimizni didaktik jarayonga integratsiya qilish talabi, o'qituvchining intellektual salohiyatini mustahkamlash zarurati bilan belgilanadi. Boshlang'ich sinf pedagoglarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda milliy xalq o'yinlaridan samarali foydalanish mavzusi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim jarayonida milliy o'yinlardan foydalanish metodikasini takomillashtirishga, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, kognitiv salohiyatini yuksaltirishga, umuman olganda, ta'lim sifatini oshirishga ko'mak beradi. Shuningdek, tadqiqot milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va rivojlantirish, ularni zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali yosh avlodga milliy g'urur va shu bilan birga intellektual rivojlanishni ta'minlaydi.

Mazkur ishda keltirilgan nazariy g'oya, ilmiy-nazariy konsepsiyalar, mahalliy va xorijiy adabiyotlar tahlili o'quv jarayoni ishtirokchisi bo'lmish pedagoglarda kognitiv qobiliyatlarni shakllantirish, milliy o'yinlarning didaktik va psixologik funksiyalarini ochib berish, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadlariga xizmat qiladi. Natijada, pedagoglarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, analitik tafakkur, ijtimoiy muloqot va refleksiv yondashuv kuchayib, bu yosh avlod tarbiyasida sifat o'sishiga imkoniyat yaratadi.

Milliy xalq o'yinlari tarkibida shunday intellektual o'yinlar borki, ular nafaqat bolalar, balki pedagoglarning ham kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Xususan, **bestemshe** va **tog'izqumaloq** kabi o'yinlar turli xalq va millatlar tomonidan asrlar davomida qo'llanilib, avlodan-avlodga o'tib kelayotgan boy meros hisoblanadi. Ushbu o'yinlarning diqqatga sazovor tomoni shundaki, ular naqadar soddagina ko'rinmasin, murakkab mantiq, strategik fikrlash, xotira, diqqat, hisob-kitob va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini talab etadi.

Tog'izqumaloq – Markaziy Osiyo xalqlari orasida, xususan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonning ayrim mintaqalarida keng tarqalgan intellektual o'yinlardan biridir. Ushbu o'yin maxsus taxtachada o'yin toshlari (qurjaklar)ni strategik taqsimlash, hisoblash va raqib harakatlarini oldindan taxmin qilishni talab etadi. Natijada, tog'izqumaloq o'ynovchi shaxs (xususan, pedagog)da diqqatni jamlash, analitik tafakkur, muammo yechish malakalari, matematik hisob-kitoblarga asoslangan strategik qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi. Bu qobiliyatlar o'qituvchi faoliyatida – dars jarayonini rejalashtirish, o'quvchilar bilimini baholash va shaxsiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda bevosita qo'l keladi. Xorijiy tadqiqotlar (masalan, sharq va g'arb psixologlarining stol o'yinlari haqidagi ishlarida) tog'izqumaloq kabi aqliy o'yinlar strategik fikrlashni rivojlantirib, miyaning muhim kognitiv funksiyalarini faollashtirishini qayd etadi.

Bestemshe ham o'xshash funksiyaga ega bo'lgan xalq o'yinlaridan biri bo'lib, u o'yinchilardan diqqatni jamlash, harakatlar ketma-ketligini rejalashtirish, xotira va koordinatsiyani to'g'ri yo'lga qo'yishni talab etadi. Bestemshe ba'zi manbalarda “besh tosh” yoki shu kabi nomlar bilan ham uchrashi mumkin va asosan qo'l-oyoq harakatlari, tosh yoki kichik jismchalarni otish, ushlab olish, tartibga keltirish orqali takroriy mental amallar bajarish jarayoniga asoslanadi. Bu jarayon o'yinchilar – ya'ni pedagoglar – diqqatini boshqarish, e'tiborini muayyan faoliyatga qaratish, xotirada ma'lumotlarni ushlab turish, mahoratini oshirish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

Mahalliy va MDH davlatlari olimlari mazkur milliy o'yinlar yordamida kognitiv funksiyalarni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazib, ularni pedagogik jarayonda ham

qo'llash imkoniyatlarini o'rganganlar. Misol uchun, Qozog'istonda tog'izqumaloq milliy meros sifatida rivojlantirilib, uni maktab ta'limiga integratsiya qilish bo'yicha izlanishlar olib boriladi. Rossiyalik pedagogik psixologlar o'yin faoliyatini boshlang'ich ta'lim sifatini yaxshilashda, ayniqsa o'qituvchilarning metodik savodxonligi va innovatsion tafakkurini oshirishda qo'llash mumkinligini ta'kidlashadi. Xorijiy tadqiqotlar (J. Bruner, H. Gardner, va boshqa g'arb psixologlari) stol o'yinlari, shu jumladan, milliy intellektual o'yinlar ham o'qituvchilarda ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil, rasmiy va norasmiy o'qitish usullarini uyg'unlashtirishga zamin yaratishini isbotlaydi.

Shunday qilib, bestemshe va tog'izqumaloq kabi milliy o'yinlar orqali boshlang'ich sinf pedagoglarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish mumkinligi nazariy hamda amaliy jihatdan tasdiqlanadi. Bu o'yinlar o'qituvchida ijodiy tafakkur, strategik rejalashtirish, diqqatni boshqarish, muammoni kompleks yechish kabi qobiliyatlarni shakllantiradi. Natijada pedagoglar dars jarayonini yanada samarali tashkil etib, o'quvchilar bilan yanada qiziqarli, interaktiv va rivojlantiruvchi faoliyatni amalga oshirishi mumkin bo'ladi.

Tahlil natijalari. Quyida bestemshe va tog'izqumaloq o'yinlari asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilari kognitiv qobiliyatlarini takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan tajriba-sinov ishlarining natijalari tahlili keltiriladi. Ushbu tahlil sinov natijasida qo'lga kiritilgan tadqiqot ma'lumotlariga asoslangan.

Tajriba sharoiti:

- Ishtirokchilar: 30 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi.
- Guruhlar:

✚ Tajriba guruhi (15 nafar o'qituvchi): Bestemshe va tog'izqumaloq o'yinlari bilan haftada 2-3 marta, har safar 40-50 daqiqadan mashg'ulotlar olib borilgan. O'yinlar pedagoglarning diqqat, xotira, mantiqiy tafakkur, strategik fikrlash va tezkor qaror qabul qilish kabi kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida qo'llanilgan.

✚ Nazorat guruhi (15 nafar o'qituvchi): An'anaviy professional rivojlanish kurslari, metodik adabiyotlar bilan tanishish va odatiy faoliyat bilan cheklangan, maxsus o'yinlar bilan shug'ullangan emas.

Baholash mezonlari va metodlari: Tadqiqot boshida va oxirida o'qituvchilar kognitiv qobiliyatlarini baholash uchun quyidagi mezonlar bo'yicha test va psixologik metodikalar qo'llanildi:

1. Diqqatni jamlash va taqsimlash: "Stroop testi", diqqat testlari.
2. Xotira hajmi va tezkor xotira: Raqamlar ketma-ketligini eslab qolish, so'z birikmalarini yodlash usullari.
3. Mantiqiy tafakkur va strategik fikrlash: Mantiqiy masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarda hal qiluvchi qaror qabul qilish topshiriqlari.
4. Tezkor qaror qabul qilish qobiliyati: Vaqt cheklangan sharoitda tanlov qilishga yo'naltirilgan test topshiriqlar.

Tajriba va Nazorat guruhlarini kognitiv qobiliyatlarining dastlabki va yakuniy o'rtacha ko'rsatkichlari (10 ballik tizimda)

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Guruh	Boshlang'ich	Yakuniy	O'zgarish %
Diqqatni jamlash (Fokus darajasi)	Tajriba	5,1	7,8	+53%
	Nazorat	5,2	6,1	+17%
Xotira hajmi va tezkor xotira	Tajriba	4,9	7,5	+53%
	Nazorat	4,8	5,7	+19%
Mantiqiy tafakkur, strategik fikr	Tajriba	5,0	7,9	+58%
	Nazorat	5,1	6,4	+25%
Tezkor qaror qabul qilish qobiliyati	Tajriba	4,7	7,4	+57%
	Nazorat	4,9	5,8	+18%

Natijalar tahlili:

• **Diqqatni jamlash:** Tajriba guruhida diqqatni jamlash qobiliyati 5,1 balldan 7,8 ballgacha oshdi (53% o'sish). Bu bestemshe va tog'izqumaloqda toshlar yoki elementlarni tartibga solish, raqib harakatlarini kuzatish, bir vaqtning o'zida bir nechta omilga e'tibor qaratish orqali pedagoglarning e'tibor taqsimlash ko'nikmasini rivojlantirganini ko'rsatadi. Nazorat guruhida o'sish atigi 17% ni tashkil etadi.

• **Xotira hajmi va tezkor xotira:** Tajriba guruhida xotira ko'rsatkichlari 53% ga yaxshilandi (4,9 dan 7,5 ballgacha), nazorat guruhida esa o'sish 19% atrofida cheklangan. O'yin jarayonida toshlar sonini, ularning joylashuvini, raqib yurishlarini eslab qolish, bir vaqtning o'zida bir nechta xotira operatsiyasini bajarayotganda o'qituvchilar xotira resurslaridan faol foydalanishgan.

• **Mantiqiy tafakkur va strategik fikrlash:** Tajriba guruhida 5,0 balldan 7,9 ballgacha (58%) o'sish kuzatildi. Bu bestemshe va tog'izqumaloq o'yini davomida o'qituvchilar oldindan strategiya tuzish, bir necha yurish keyingi natijalarini hisobga olish kabi intellektual faoliyatni namoyon etishgani bilan izohlanadi. Nazorat guruhida bu ko'rsatkich 25% ga o'sgan bo'lsa-da, tajriba guruhinikidan ancha past.

• **Tezkor qaror qabul qilish qobiliyati:** Tajriba guruhida 57% o'sish (4,7 dan 7,4 ballgacha) qayd etildi. O'yin jarayonida vaqt cheklovi, raqibning kutilmagan yurishlari pedagoglarni tezkor fikrlashga, qarorini tezda o'zgartirishga, muqobil variantlarni tez ko'rib chiqishga majbur qilgan. Nazorat guruhida esa bu o'sish atigi 18% ni tashkil etgan.

Xulosa: Natijalar bestemshe va tog'izqumaloq kabi milliy intellektual o'yinlarni tajriba guruhida qo'llash boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv qobiliyatlarini (diqqat, xotira, mantiqiy tafakkur, tezkor qaror qabul qilish) sezilarli darajada rivojlantirganini ko'rsatadi. Nazorat guruhida an'anaviy metodlar ham ma'lum ijobiy o'zgarishlarga olib kelgan bo'lsa-da, o'sish darajasi tajriba guruhinikidan ancha past bo'ldi. Bu esa milliy xalq o'yinlaridan o'qituvchilarning professional rivojlanishida ijodiy va psixologik-tarbiyaviy vosita sifatida foydalanish yuqori samara berishini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, keltirilgan tahlil natijalari milliy intellektual o'yinlarni pedagoglar amaliyotiga joriy etish, ularni malaka oshirish dasturlariga integratsiya qilish va natijada o'qituvchilarning aqliy salohiyatini mustahkamlash orqali ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilar malakasini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. – <https://lex.uz>
2. Qosimova M. "O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda an'anaviy xalq o'yinlaridan foydalanish". – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
3. Tursunova, A. (2018). "Boshlang'ich ta'limda o'qituvchilarning aqliy qobiliyatlarini takomillashtirish." Psixologik tadqiqotlar, 7(1), 25-30.
4. Suleymenov, R. (2021). "Bestemshe o'yini va uning ta'limdagi o'rni." Xalq pedagogikasi va tarbiya, 14(4), 89-95.
5. Yusupov, M. (2022). "Milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning psixologik asoslari." Ta'lim va tarbiya, 10(3), 38-44.
6. Bruner J. S. "Toward a Theory of Instruction". – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966.